

SHEVADA LEKSIK BIRLIKLAR O'ZGARUV TAMOYILLARI (TAXIATOSH AHOLISI SO'ZLASHUV NUTQI ASOSIDA)

Altiboy Qurtchayev

O'qituvchi, QQDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7364047>

Annotatsiya

Maqolada turkman tili Taxiatosh shevasiga mansub leksik qatlam xarakterli jihatlari, semantik izohlanish tamoyillari, lug'aviy va terminologik ma'no nisbati tadqiq qilinadi. Unda lisoniy sath boyish omillari, dialektal birliklar qo'llanilish doirasi, so'z va hududiy tafovut aloqasi xususida qisqacha sharh beriladi. Aynan atama fonetik, grammatik va sintaktik xususiyatlar nutqda voqelanish darajasini belgilaydi, umumxalq so'zlashuv uslubi murakkablashuv jarayoni ekstralingvistik asoslarini vujudga keltiradi va jo'g'rofiy-siyosiy, madaniy farqni ham dalolatlaydi.

Tayanch so'zlar: sheva, leksik qatlam, sintaktik tanlov, morfologik asos, so'z, hududiy tafovut, semantik izohlanish tamoyillari, fonetik o'zgarish, dialekt, jo'g'rofiy-siyosiy vaziyat, mental xususiyatlar, madaniyat omili, ma'no va uslub.

Muayyan hududda istiqomat qiladigan aholi so'zlashuv uslubiga mansub leksik, grammatik, morfologik va fonetik o'ziga xoslik dialectal qatlamni tashkil etadi. Unda aloqa-aralashuv vositasi jiddiy tafovut hosil qilmaydi, mintaqada yuzaga keladigan mental xususiyatlar tushuncha chegaralangan qatlamini tayin etadi. Masalani "lingvogeografik jihatdan o'rganish shevaning xususiyatini yanada oydinroq tasavvur qilishga imkoniyat yaratadi, chunki lingvistik geografiya metodini qo'llash natijalari tillarning dialectal bo'linishi, tillararo munosabatlar va ularning tarixini belgilash uchungina emas, balki milliy tillar rivojlanishining turli davrlardagi xususiyatlarini aniqlash, dialectal hodisalarning genetic birligi, qo'shni tillar va dialektlarning xarakteri, ularning taraqqiy etish yo'llari hamda dialektlar va adabiy tilning o'zaro bir-biriga ta'sirini belgilab berishga yordamlashadi" [3, 3]. Ong va dunyoqarash, tafakkur va tahlil malakasini bir-biriga ulaydigan istilohda etnik belgilar mental xususiyatlarni boshqaradi. Madaniy omil sifatida ma'lum bir hudud dialectal munosabatlarini lingvogeografik va areal sathlarda tekshirish mintaqaviy so'zlashuv uslubi o'ziga xosligini aniqlashga yordam beradi. Shu ma'noda, shevada fonetik, morfologik va leksik-semantik o'zgarishlarni belgilash hududda istiqomat qiladigan aholi til xususiyatlarini tadqiq qilishga imkon beradi.

Taxiatosh shahri gidrosanoat maskani sifatida Qoraqalpog'iston iqtisodida muhim o'rin tutadi. Hududda bir-biriga baqamti yashayotgan qoracalpoq (28 foiz), o'zbek (31 foiz) va turkman (26 foiz) millatlari o'z dialectal so'zlashuv

uslubiga tayanadi. Fonetik, grammatik va leksik-semantiq jihatdan bir-biridan farq qiladigan shevalar kompleksida turkman tilining hududiy ko'rinishi o'ziga xoslik kasb etadi. Birinchidan, ekstralinivistik omillar (alohidalanish) jarayoni turkman tili shevasi mintaqa umumxalq so'zlashuv uslubiga yaqinlashuviga imkon beradi, ikkinchidan, mahalliy dialektlararo ta'sir nutq tipi boyishiga zamin hozirlaydi, uchinchidan, madaniy omil ichki rivojlanish resurslari mustahkamlanishiga yordamlashadi. Unda tizim murakkablik darajasi va asta-sekin kechadigan o'zgarishlar aks etadi:

Taxitosh turkmanlari shevasida	Turkman adabiy tilida
Magazin	Dukan
Assa	Ýuwaş
Arassa	Päkize
Piçak	Gezzik
Haywan	Heywan
Saçak	Desdirhan

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mahalliy turkman shevasi qoraqalpoq va o'zbek dialektlari bilan tig'iz bog'liqlikda rivojlangan. Shu boisdan, adabiy til va sheva orasida tafovut ko'zga tashlanadi, joriy holatda dialect va milliy til o'rtasida vujudga kelgan ekstralingvistik omillar ikki istiloh bir-biridan uzoqlashuviga yo'l ochadi. Ikkinchi tomondan, "turkmanlar bilan o'g'uz o'zbeklar o'rtasidagi munosabat to'g'risida gap borar ekan, ikkalasining ham tashkil topishida o'g'uz komponentining asosiy rol o'ynaganligini alohida qayd qilib o'tish kerak bo'ladi. O'zbeklar bilan turkmanlar o'rtasidagi aloqa genetik tomon bilan cheklanmaydi" [1, 12-13]. Ikki xalq madaniy hamkorligi tarixi olislarga borib taqaladi. Ildizlari bir-biriga tutash va teran munosabatlar ham tillararo, ham dialektlararo tipologik mushtaraklik hosil bo'lishiga zamin hozirlagan. Moziyga nazar tashlansa, Xiva xonligida istiqomat qilgan katta etnik qatlam turkmanlardan iborat bo'lganligi ayonlashadi. Joriy holatda ichki va tashqi omillar bir-biriga uzviy ta'siri muhim o'rin tutganligini dalolatlaydi. Mavjud xususiyatlar milliy urf-odatlar, an'ana hamda qadriyatlar yaqinlashuviga imkon beradi. Morfologik o'xshashlik, leksik-grammatik jihatlar bir-biriga o'tib turishi masala mohiyatini ham oydinlashtiradi:

Taxiatosh turkmanlari shevasida	Adabiy tilda
Gelje	Gelineje
Çakkanbol	Çaltbol
Çemçe	Kaşyk

Geým	Eşik
Gülmek	Ýylgyrmak
Gapy	Işik

Taxiatosh shahridagi "Keneges" OFY hududidan to'plangan sheva unsurlarida mahalliy aholi manfaat-ehtiyojlari o'z ifodasini topgan. Etnik qatlam sifatida hududda istiqomat qiladigan turkmanlar dialektida adabiy til qonuniyatlari saqlangan, ba'zi o'rinlarda normadan og'ish natijasida nutqiy malaka soddalashuvi qabarib ko'rinadi. "U yoki bu til dialekt va shevalarini o'rganish qay darajada amaliy ahamiyat kasb etsa, shunchalik tarzda nazariy mohiyatga erishadi. Joriy holatsiz tilni yaxlit, shuningdek, til tashuvchi millat ruhiyatini tadqiq qilib bo'lmaydi" [2, 3]. Vaholanki, lug'at zahirasi boyish jarayonida adabiy til va sheva barobar qatnashadi. Adabiy til grammatik strukturasi shakllanishi va taraqqiy topishi ham ichki resurslarga payvandlanadi. Muayyan milliy til takomili fonetik, grammatik, morfologik, leksik-semantik va sintaktik sathlar munosabatiga bog'liq!

Umuman, Taxiatosh shahrida istiqomat qiladigan mahalliy turkman xalqi shevasida leksik birliklar o'zgaruvi ko'zga tashlanadi. Lug'aviy birlik almashinuvi sabab va oqibat mantiqiy izchilligiga tutashadi. Joriy holat, birinchidan, etnik qatlam jo'g'rofiy alohidalanganligi, mintaqa madaniyati belgilarini o'zlashtirish jarayoni tezlashganligi bilan izohlanadi, ikkinchidan, madaniy omil va mental xususiyatlar aloqasi dialektal munosabatlarni tartibga soladi. Mavjud mushtarak faktlar tillararo rishtalar bir-birini boyitishi yordamida reallashadi. Aynan sheva va dialekt adabiy til normativligini barqarorlashtirishda muhim omil vazifasini o'taydi. Unda milliy idrok shakllanish va rivojlanish bosqichlari ko'zga tashlanadi.

Adabiyotlar:

1. Saparov M. Xorazm vohasidagi turkiy tillarning o'zaro munosabati. - Toshkent: Fan, 1988.
2. Shixiyev A. Turkmenskiye govori Buxarskoy oblasti. – Nukus: Bilim, 1990.
3. Ibragimova Z. Qoraqalpog'iston o'zbek shevalari qishloq xo'jaligi leksikasi. –Toshkent: Muharrir, 2013.
4. Muhiddinova X., Xudayberganova D., Umirov I., Jiyanova N., Yusupova T. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'qituvchi, 2006.
5. Turkmen dilinin' dialektlerinin ocherki. – Ashgabat: Ilim, 1969.
6. <http://www.ziëuz.com/>.